

Безработица как социально-экономическое явление

Газиева Лайла Руслановна, кандидат экономических наук
Чеченский государственный университет (г. Грозный)

Аннотация. Данная статья посвящена анализу глобальной экономической проблемы, а именно – безработице в настоящее время в РФ. Дается анализ возможности преодоления безработицы и обеспечения занятости в стране.

Ключевые слова: экономика, безработица, экономическое положение, рынок труда.

Abstract. This article is devoted to the analysis of the global economic problem, namely, unemployment in the RF today. The analysis of the possibility of overcoming unemployment and providing employment in the country is given.

Keywords: economy, unemployment, economic situation, labor market.

В настоящее время безработица становится неотъемлемой частью жизни нашего государства, которая не только оказывает существенное влияние на социальную экономику, но и на политическую ситуацию в стране.

Одна из основных характеристик рыночной экономики – это конкуренция, которая затрагивает не только различные области, но и рынок труда. Результатом конкуренции и ограниченной работы является безработица, которая является неизбежным явлением в общественной жизни. Уровень безработицы является одним из ключевых показателей, определяющих общее экономическое положение, уровень жизни населения и оценивающий эффективность экономической деятельности страны. В рыночной экономике наблюдается тенденция экономической нестабильности, которая проявляется в циклическом развитии, безработице и инфляционном росте цен. Безработица – это макроэкономическая проблема, которая имеет самое прямое и сильное влияние на всех. Для большинства людей безработица означает снижение уровня жизни и серьезную психологическую травму.

Поэтому неудивительно, что безработица часто становится предметом политических дискуссий.

Многие политики используют так называемый «индекс бедности» для оценки экономического состояния, который складывается из уровня безработицы и уровня инфляции.

Безработица в России на протяжении последних лет имеет тенденции к снижению.

В конце концов, это не просто понятие, за которым скрывается количество безработных в стране. Это явление макроэкономическое, которое самым негативным образом влияет на каждого члена общества.

Что касается общей численности населения, которая официально не оформлена, то вот какие статистические данные приводит Росстат [1]:

- В 1992 году это число составляло около 4,7%.
- В 1995 году возросло практически до 9,4%.
- В 1997-1998 годах достигла своего пика в 13,3%.
- К 2000 опустилась до 10%.
- В 2005 составило 6,7%.
- В 2010 около 8%.
- В 2015 – 2, 5%.
- В 2017 – 4,9%.

Тысяч человек	Январь-март 2017	Январь-март 2018	Январь-март 2019
Российская Федерация	4211,1	3844,5	3613,2
Центральный федеральный округ	752,5	660,2	626,8
Северно-Западный федеральный округ	323,9	310,4	278,8
Южный федеральный округ	531,1	486,2	440,3
Северо-Кавказский федеральный округ	517,0	513,5	533,1
Приволжский федеральный округ	758,9	704,4	647,8
Сибирский федеральный округ	627,8	569,3	544,0
Дальневосточный федеральный округ	306,4	284,5	259,8

Рис. 1 Статистические данные по уровню безработицы в округах.

Что касается прогнозных данных, то ситуация дальше, скорее всего, не будет такой благоприятной, как была до этого. Прогнозируют увеличение числа людей без средств к существованию на уровне 7,8 млн человек к 2024 году.

Такие данные приводит Институт Макроэкономических исследований. Обусловлено это в первую

очередь введением пенсионной реформы, из-за чего возникает рост числа рабочей силы. А из-за того, что государство не предпринимает радикальные меры по увеличению заводов, фабрик, не стимулирует частное предпринимательство и сферу услуг, то вряд ли появятся новые места для реализации своего трудового потенциала у граждан страны.

Литература:

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: офиц. сайт /Росстат. – Режим доступа: <http://www.gks.ru>

